

Original paper

XORIJIY TAJRIBADA MAKTABGACHA TA'LIM SOHASINING SAMARADORLIK OMILLARI TAHLILI: GERMANIYA, YAPONIYA, SINGAPUR DAVLATLARI MISOLIDA

© F.O. Haqqiyeva ¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH. ushbu maqolada Germaniya, Yaponiya va Singapur davlatlari maktabgacha ta'lim sohasining ta'lim mazmuni tahlil qilingan. Maktabgacha ta'lim tizimida davlat-xususiy hamkorlik, pedagogik yondashuvlar, o'yin faoliyati, texnologiyalar integratsiyasi va kabi omillar samaradorlikni belgilovchi asosiy mezonlar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Ushbu tahlil O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishda xorijiy ilg'or tajribalarni qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi xorijiy tajribada maktabgacha ta'lim sohasining samaradorlik omillarini tizimli tahlilini Germaniya, Yaponiya, Singapur davlatlari misolida o'rganishni taqozo etadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada metodlar sifatida kompetensiyaviy yondashuv, tahlil va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: xorijiy tajribada maktabgacha ta'lim sohasining samaradorlik omillarini tizimli tahlil qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA: xulosa o'rnida qayd etish joizki, xorijiy tajribada maktabgacha ta'lim sohasining samaradorlik omillarini tizimli tahlilini Germaniya, Yaponiya, Singapur davlatlari misolida o'rganish hamda ushbu davlatlarning ilg'or tajribalarini O'zbekiston ta'lim tizimiga optimallashtirish muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, samaradorlik omillari, Germaniya, Yaponiya, Singapur, pedagog, xalqaro hamkorlik, component.

Iqtibos uchun: Haqqiyeva F.O. Xorijiy tajribada maktabgacha ta'lim sohasining samaradorlik omillari tahlili: germaniya, yaponiya, singapur davlatlari misolida // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. B.87–94.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ, ЯПОНИИ И СИНГАПУРА

© Ф.О. Хаqqиева ¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется содержание образования в дошкольном образовании в Германии, Японии и Сингапуре. В системе дошкольного образования в качестве основных критериев определения эффективности указаны такие факторы, как государственно-частное сотрудничество, педагогические подходы, игровая деятельность, интеграция технологий и др. Данный анализ раскрывает возможности использования передового зарубежного опыта для совершенствования системы дошкольного образования в Узбекистане.

ЦЕЛЬ: Целью статьи является системный анализ факторов эффективности дошкольного образования в зарубежном опыте на примере Германии, Японии и Сингапура.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье использованы компетентностный подход, анализ и синтез, комплексный подход, сравнительный анализ, статистические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: разработаны предложения по системному анализу факторов эффективности дошкольного образования в зарубежном опыте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что в зарубежном опыте важно изучить системный анализ факторов эффективности дошкольного образования на примере Германии, Японии, Сингапура и оптимизировать передовой опыт этих стран для системы образования Узбекистана.

Ключевые слова: дошкольное образование, факторы эффективности, Германия, Япония, Сингапур, педагог, международное сотрудничество, компонент.

Для цитирования: Ҳаққиева Ф.О., Анализ факторов эффективности в сфере дошкольного образования: на примере германии, японии и сингапура // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. С.87–94.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS FACTORS IN PRESCHOOL EDUCATION: THE CASE OF GERMANY, JAPAN, AND SINGAPORE

© Fotima O. Haqqiyeva ¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annatation

INTRODUCTION: this article analyzes the educational content of preschool education in Germany, Japan and Singapore. In the preschool education system, factors such as public-private cooperation, pedagogical approaches, game activities, integration of technologies, etc. are indicated as the main criteria for determining effectiveness. This analysis reveals the possibilities of using foreign best practices in improving the preschool education system in Uzbekistan.

AIM: the purpose of the article is to study the systematic analysis of the effectiveness factors of preschool education in foreign experience using the example of Germany, Japan and Singapore.

MATERIALS AND METHODS: the article uses the competency approach, analysis and synthesis, complex approach, comparative analysis, statistical methods as methods.

DISCUSSION AND RESULTS: proposals have been developed for a systematic analysis of the efficiency factors of preschool education in foreign experience.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that in foreign experience, it is important to study the systematic analysis of the efficiency factors of preschool education in the example of Germany, Japan, Singapore, and optimize the best practices of these countries for the education system of Uzbekistan.

Keywords: preschool education, efficiency factors, Germany, Japan, Singapore, teacher, international cooperation, component.

For citation: Fotima O. Haqqiyeva (2025) 'Analysis of the effectiveness factors in preschool education: the case of germany, japan, and singapore', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.87–94. (In Uzbek).

So'nggi yillarda ta'limning eng asosiy hamda kichik bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'limga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligiga guvohmiz. Jumladan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmoqlarini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, yosh avlodni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, bolalarni har tomonlama ta'limiy, tarbiyaviy, estetik, jismoniy hamda intellektual jihatdan rivojlanishlari uchun yetarli shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida" PQ-2707-son qarori qabul qilingan bo'lib, ushbu qarorga muvofiq qator vazifalar belgilab berildiki, xorij mamlakatlarning maktabgacha ta'lim tizimi chuqur o'rganilib, amalda mamlakatimizda joriy etilishi hamda hamkorlikda ishlash kabi muhim hamda dolzarb vazifalar sifatida belgilandi. Bu albatta yosh avlod ta'lim va tarbiyasi uchun juda muhim bo'lib, xorijiy mamlakatlar ta'lim jarayoni to'liq o'rganilib amalda tadbir etilishi innovatsion va ilg'or tajribalarni kirib kelishiga zamin yaratadi [1].

Inson kapitalini shakllantirishda hal qiluvchi bosqich bo'lgan maktabgacha ta'lim sohasi jahon miqyosida alohida e'tibor markazida turibdi. Chunki bolalik davrida shakllangan bilim, ko'nikma va qadriyatlar keyinchalik shaxsning ijtimoiylashuvi, kasbiy faoliyati va jamiyat taraqqiyotiga qo'shadigan hissasini belgilab beradi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tizimini samarali tashkil etish bir tomondan, ta'lim sifatini ta'minlaydi, ikkinchi tomondan, jamiyatning barqaror rivojlanishi va raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, Germaniya, Singapur, Yaponiyada maktabgacha ta'lim nafaqat tarbiya va parvarish bilan chegaralanmay, balki bolaning intellektual, ijtimoiy, estetik va jismoniy rivojlanishini kompleks tarzda ta'minlashga qaratilgan. Ushbu davlatlarda o'yin asosidagi yondashuv, differensial ta'lim, ota-onalar bilan hamkorlik, shuningdek, ta'lim sifatini nazorat qilish

mexanizmlari samarali yo'lga qo'yilib, ta'lim mazmuni optimallashtirilgan. Maktabgacha ta'lim sohasi mazmunini optimallashtirish bo'yicha xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, samaradorlikni ta'minlash uchun quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- Ilmiy asoslangan o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
- Pedagogik kadrlar salohiyatini oshirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish;
- Infratuzilma va moddiy-texnik bazani mustahkamlash;
- Bola manfaatlari asosidagi yondashuv;
- Xalqaro hamkorlik asosida ilg'or tajribalarni joriy etish.

Germaniya maktabgacha ta'lim tizimi Germaniya qonunlarida maktabgacha ta'lim olishning bepul huquqi belgilangan. Bolalarni 4 oyligidan boshlab yaslga olib borish mumkin. Ko'pchilik nemislar bu huquqdan foydalanadilar. Germaniya bolalar bog'chalari turlari xilma-xildir. Xususan ular quyidagilarga bo'linadi:

1. Waldkindergarten (nemischa Wald so'zidan – o'rmon, nemischa Kindergarten - bolalar bog'chasi) demakdir. Bunday bolalar bog'chalarini yaratish fikri Skandinaviyada boshlangan. Ko'pgina bunday bog'chalar o'rmonda joylashadi. Bolalar doimo ochiq havoda sayr qilib turli mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar, daraxtlar va boshqa o'simliklarni o'rganadilar, tabiiy materiallardan turli narsalar yasaydilar ular to'g'risida tasavvurlarga ega bo'ladilar. Bu orqali bolalarga tabiatni sevish va uni asrab-avaylashdek insoniy tuyg'ular shakllantiriladi.

2. Bauernhofkindergarten (nemischa Bauernhof so'zidan - dehqon hovlisi, qo'rg'oni; Kindergarten - bolalar bog'chasi). Bunday bog'chalar dehqon xo'jaliklarida, fermalar yoki ularga yaqin yerlarda joylashgan bo'ladi. Bolalar kuchlari yetguncha fermerlarga mollarni boqishda, dala va bog'larda sabzavot va mevalar o'stirishda yordam beradilar.

3. Freinet-Kindergarten. Maktabgacha pedagogikaning bu yo'nalishi o'z nomini bolalar tarbiyasida o'ziga xos yondashish usulini ishlab chiqqan italiyalik oilaviy juftlik familiyasidan olingan. Bu yo'nalishning o'ziga xos xususiyati shundaki bunda bola butunlay erkin va mustaqil bo'ladi. Ya'ni bolalar nima qilishlarini, qanday o'yin o'ynashlarini, nima bilan shug'ullanishlarini, qachon ovqatlanishlari va uxlashlarini o'zlari hal qiladilar. Bolalarni ko'proq ijod qilish, syujetli-rolli o'yinlari, tajribalar, tabiat qo'ynida yoki shaharning korxonalar va tashkilotlarida sayohatga olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Integratsion bolalar bog'chalari. Bunday turdagi maktabgacha ta'lim muassasa (MTT) larda sog'lom bolalar bilan birgalikda jismonan va ruhan nosog'lom bolalar birgalikda tarbiyalanadilar. Bunday sharoit oddiy bolalar uchun chidamlilik, bag'rikenglik va hurmat qilishni o'rganishga ajoyib imkoniyat, deb qaraladi. Imkoniyatlari cheklangan bolalar jamiyatdan ajralgan holatda bo'lmaydilar, o'z tengdoshlari bilan muloqot va hamjihatlikda bo'lishni o'rganadilar. Shunday bog'cha va maktablarning soni ko'pligi Germaniyada nogironlarning yashashi, ta'lim olishi va o'zini namoyon qilishi uchun qulay sharoitlar yaratadi.

5. Internatsional bolalar bog'chalari. Bunday bolalar bog'chalari emigrantlar uchun yaratilgan bo'lib, ko'pincha ularni emigrantlarning o'zlari farzandlari uchun tashkil etadilar.

Germaniya turk-nemis, yahudiy, rus-nemis bolalar bog'chalari juda ko'p. Bunday guruhlarda doimo bolalar bilan ona tilida so'zlovchi tarbiyachi bilan birga nemis tilida so'zlovchi tarbiyachi ham bo'ladi. Bunda bolalar ham ota-onalarining tilini, shuningdek nemis tilini ham o'rganadilar. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki Germaniyada maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bilan harakatli o'yinlar, gimnastika, yugurish, sakrash kabi mashg'ulotlar o'tkaziladi [2].

Germaniyada maktabgacha ta'lim bo'yicha University of Giessen — Gissen universiteti 6 semestrlik bakalavr yo'nalishi, modul tizim orqali, nazariyalar, amaliy mashg'ulotlar, diagnostika, oilaviy pedagogika, qonunchilik va sifat menejmenti bo'yicha chuqur bilim beradi. Alice Salomon University of Applied Sciences — Elis Salomon amaliy fanlar universiteti maktabgacha ta'lim bakalavr yo'nalishi: 7 semestr davom etadi, amaliyot va ilmiy refleksiyaning uyg'unlashtiradi, talabalarga pedagogika, jamoaviy ish, oilaviy hamkorlik bo'yicha ilmiy tayyorgarlik beradi.

Yaponiya juda tez rivojlanayotgan davlat bo'lib, buning asosiy sababi yapon xalqining mehnatsevarligi va tadbirkorligidir. Dunyodagi barcha yangilik va yutuqlarga intilish, eng so'nggi yutuqlardan foydalanish va ularni yanada rivojlantirish yapon xalqining qadimiy milliy odatlariga aylangan. Yaponiyada maktabgacha ta'limga katta e'tibor berilmoqda. Yaponiyada bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida tarbiyalanuvchining har bir yoshida tarbiyaning turli muammolariga urg'u beriladi. Masalan, 1 yoshda o'ziga ishonch tuyg'usini shakllantirish, 2 yoshda amaliy san'at va qo'l mehnati bilan shug'ullanish, 3 yoshda burch tuyg'usini tarbiyalash, 4 yoshda ezgulik va yomonlik o'rtasidagi farqni o'rgatish, 5 yoshda yetakchilik fazilatlarini tarbiyalash, ularni mustaqil rejalashtirish va ularga amal qilishga o'rgatish. O'g'il bolalar va qizlar tarbiyasi alohida tarbiyalanadi. Ular o'g'il bola oilaning kelajakdagi tayanchi sifatida va unga qiyinchiliklarni yengishga o'rgatiladi. Qizlar uy ishlariga o'rgatiladi. Yapon bolalar bog'chalarida bolalar 8 kishidan iborat kichik guruhlarga bo'linadi. Shu tarzda ularga yoshligidan jamoada ishlash o'rgatiladi. Ushbu guruhdagi har bir tarbiyalanuvchilar o'ziga tegishli guruhdagi joyida bo'lishi kerak. Yaponiya bolalar bog'chalari 3-5 yoshli bolalarni qabul qiladi. Bolalar bog'chalarining maqsadi bolalarning aqliy va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillikka o'rgatish va ichki tartib ko'nikmalarini va ularni ijtimoiy hodisalarga to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatilib, og'zaki nutqni o'rgatish va so'zlardan to'g'ri foydalanishga katta e'tibor beriladi. Qiziqish insonning ertak, kitob, musiqa kabi ijodiy xususiyatlarida uyg'onadi. Bolalar bog'chasining asosiy vazifasi bolani maktabga tayyorlashdir.

Yaponiyada Milliy standart maktabgacha ta'lim dasturi barcha maktabgacha ta'lim muassasalari uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi, milliy ta'lim falsafasiga muvofiq muvozanatli va yaxlit rivojlanishga yordam beradi. O'quv dasturida asosiy e'tibor oltita asosiy komponentga qaratilgan: muloqot, ma'naviyat va axloqiy qadriyatlar, insonparvarlik, o'z-o'zini rivojlantirish, jismoniy va estetik rivojlanish, fan va texnologiya. Ushbu komponentlar tanqidiy va ijodiy fikrlashni, axloqiy qadriyatlarni va innovatsiyalarni rivojlantirishga mo'ljallangan. Yaponiya erta bolalik ta'limi (ECE) bolalarning kognitiv, ijtimoiy, hissiy va jismoniy qobiliyatlarini kompleks rivojlantirishga urg'u beradigan

kompleks yondashuv bilan ajralib turadi. O'yinga yo'naltirilgan ta'limga e'tibor berish ushbu tizimning asosiy jihati bo'lib, unda bolalar ijodkorlik, hamkorlik va muammolarni hal qilishga yordam beradigan uyushgan va erkin faoliyatda ishtirok etadilar. Amaliy mashg'ulotlar bolalarda qimmatli hayotiy ko'nikmalarni o'rgatish va ijobiy odatlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu asosiy ko'nikmalarni erta yoshdan o'rganish juda muhim, chunki u bolalarni kelajakdagi mas'uliyatlarga tayyorlaydi, shu bilan birga ozodalik va tashkilotchilik kabi yaxshi odatlarni rivojlantiradi. Bu sohalarda erta ta'lim nafaqat shaxsiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi, balki intizomli va barkamol voyaga etish uchun zamin yaratadi. Erkin o'yin davomida bolalar o'z tengdoshlari bilan muloqot qilish, ijtimoiy aloqalarni va hamkorlikni rivojlantirishga da'vat etiladi. Ushbu yondashuv bolalar o'rtasida hamjamiyat va o'zaro tushunish hissini rivojlantirish uchun yolg'iz o'yinni rag'batlantirish o'rniga, munosabatlarni o'rnatish va shaxslararo ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u beradi. Mamlakatning ta'lim sohasidagi ustuvor yo'nalishlari madaniy qadriyatlar muhim rol o'ynagan holda yuksaklikka intilish bilan shakllanadi [3].

Yaponiya Teikyo University of Science — Teikyo fanlar universiteti Maktabgacha ta'lim va hamshiralik ishi yo'nalishi mavjud bo'lib, talabalar ikki xil litsenziya (bog'cha o'qituvchisi va tarbiyachi) olish imkoniyatiga ega, amaliyot markazlari bilan yaqindan ishlaydi, ham shaxsiy ham professional kompetensiyalarni rivojlantiradi [4].

University of Tokyo — Tokio universiteti maktabgacha ta'lim amaliyoti, siyosati va rivojlanish bo'yicha empirik va interdisiplinar (bir nechta ta'lim sohalariga tegishli) tadqiqotlar olib boradi.

Fuji Women's University — Fuji ayollar universiteti erta yoshdagi bolalarni parvarish qilish va ta'lim yo'nalishi: 4 yillik bakalavr yo'nalishi, ta'lim va amaliyot modullarini birlashtiradi. Nogiron bolalar bilan ishlash va oilaga pedagogik yordam bo'yicha ham ko'nikma beradi.

Singapurdagi bolalar bog'chasi uch yoshdan olti yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ta'lim-tarbiya beradi. Bolalar bog'chalari diniy idoralar, jamoat fondlari, fuqarolik yoki biznes guruhlari, xalqaro maktablar va bolalarni parvarish qilish markazlari tomonidan boshqariladi. Singapurda davlat bolalar bog'chalari mavjud emas. Maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish jamoat tashkilotlari va xususiy tadbirkorlik subyektlariga berilgan. Singapurda maktabgacha ta'lim tizimi M. Montessori metodikasi asosida faoliyat yuritadi [3].

National Institute of Early Childhood Development (NIEC) — Singapur davlat Erta bolalikni rivojlantirish milliy instituti Singapurning National Institute of Education (NIE) — Milliy ta'lim instituti tizimi ichida faoliyat yuritadi. Bu institut pedagog bo'lishga tayyorlanayotgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan o'qitish usullari va strategiyalarini o'rganuvchi pedagoglarni tayyorlash, va sertifikatlashtirishni amalga oshiradi. Erta bolalikni rivojlantirish va ta'lim (Early Childhood Development & Education) diplomi va mos darajadagi kurslarni taklif qiladi. Erta bolalikni rivojlantirish milliy instituti — Singapur hukumati tomonidan maktabgacha ta'lim sifatini oshirish maqsadida markazlashtirilgan institut sifatida tashkil etilgan.

Singapore University of Social Sciences (SUSS) — Singapur ijtimoiy fanlar universiteti baholashda kadrlar uchun to'liq 4 yillik erta yoshdagi bolalar ta'limi bakalavr (Bachelor of Early Childhood Education) yo'nalishi mavjud. Bu dastur orqali talabalar 1000+ soat to'g'ridan-to'g'ri bolalar bilan bog'liq amaliy mashg'ulotlarni o'tashadi, turli fanlar (san'at, matematika, fan, adabiyot) bo'yicha dizayn asoslari, maktabgacha ta'lim pedagogikasi bo'yicha chuqur bilim oladilar [5].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21- iyundagi PQ-289-son "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori asosida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko'tarish, shuningdek, pedagogika sohasida ta'lim, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash maqsadida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarining ta'lim dasturlarini xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlikda qayta ko'rib chiqish va ularni Milliy malaka ramkasi, Ta'limni xalqaro standart klassifikatori (MSKO-2011) va xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS) talablariga muvofiqlashtirish, pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 3-4-bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishi amaliyotga tadbir etildi.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim sohasi kadrlarini tayyorlovchi Oliy ta'lim muassasalari faoliyati xalqaro tajribalar asosida bolalarning rivojlanishini nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishga, kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga, ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan. So'nggi yillarda xalqaro tajriba (Finlandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Singapur) elementlari o'quv rejalarga kiritilmoqda. Ushbu tajribalar asosida Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Maktabgacha ta'lim" fakultetida "Eko laboratoriya" va "Innovatsion maktabgacha ta'lim laboratoriyalari" ilmiy tadqiqot markazlari, Guliston davlat universitetida "Pedagogik innovatsiya markazi" ilmiy laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29 dekabrda "2017-2021- yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-2707 - sonli qarori
2. Akita, K. (2010). Early childhood education in Japan: A historical perspective. *International Journal of Early Childhood*, 101-pg. <https://doi.org/10.20617/reccej>.
3. "Kindergarten Information". PAP Community Foundation (PCF). Retrieved 10 February 2012.

4. www.ntu.ac.jp.
5. www.suss.edu.sg
6. Kh.S. Akhmadov, N.M. Nazarova, A.R. Juraev, I.Y. Avezov "Technical and economic analysis, calculation and justification of hydrogen production through solar thermochemical reactor in Republic of Uzbekistan E3S Web of Conferences 524, 01016 (2024) APEC-VII-2024.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Haqqiyeva Fotima Olimjonovna**, Вухоро davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti, [Хаккиева Фотима Олимджоновна, базовый докторант Бухарского государственного педагогического института], [Haqqiyeva Fotima Olimjonovna, basic doctoral student of the Bukhara State Pedagogical Institute], manzil: O'zbekiston, Вухоро v., Вухоро улица Амира Темура 27 дом., адрес: Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, улица А. Темура 27 дом., Address: Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara city, A. Temur streethouse 27